

ТЕМУРИЙ МАЛИКА ГАВҲАРШОДБЕГИМ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАДҚИҚОТЛАРДА ЁРИТИЛИШИ

О.Раҳматуллаева

Тошкент амалий фанлар университети
“Тарих ва ижтимоий фанлар” кафедраси муdiri,
т.ф.н., доц.

Ozodarakhmatullayeva@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886852>

Аннотация: Мазкур мақолада тарихий манбалар ва тадқиқотларда темурий малика Гавҳаршодбегим шахси ва унинг темурийлар салтанатини бошқаришда тутган ўрни ҳақида айрим муҳим маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар: темурийлар, малика, давлат бошқаруви, сиёсат, тарихшунослик, тарихий манба.

Аннотация: В данной статье представлены важные сведения о личности темуридской принцессы Гавхаршодбегим и её роли в управлении Темуридским государством, основанные на исторических источниках и исследованиях.

Ключевые слова: темуриды, принцесса, государственное управление, политика, историческая наука, исторические источники.

Abstract: This article presents important information about the personality of the Timurid princess Gawharshodbegim and her role in the governance of the Timurid state, based on historical sources and research.

Keywords: Timurids, princess, state governance, politics, historiography, historical sources.

Темурийлар салтанатида темурий ҳукмдорлардан давлатни бошқариш масъулияти, салтанат бутунлигини сақлаш учун бор кучи ва ақл-идрокини ишлатган Шохрух Мирзо ва Мирзо Улуғбек бўлдилар.

Совет тарихшунослигида Темурий ҳукмдорлар давлатчилиқ бошқарувини объектив ўрганишга эътибор қаратилмаган эди. Шунингдек, Шохрух Мирзонинг давлат бошқарувида кўп жиҳатдан суствакшлиқ қилгани, давлат бошқарувида асосан Гавҳаршодбегимнинг ўрнига кўпроқ урғу берилган эди.

Темуршунос олим Х.Файзиев тадқиқотида Шохрух Мирзонинг илк фаолияти даврдан бошлаб, то Темурийлар давлатини бошқариши ва унинг ташқи сиёсатида бағишланган изланишларида совет даври тарихшунослигида асосий эътибор Шохрух Мирзо ва Улуғбек Мирзонинг давлат бошқарувида эмас, балки темурийлар давлатидаги ўзаро урушларга қаратилгани тўғри кўрсатилган[7].

Кейинги йилларда Шохрух Мирзонинг давлатнинг оқил ва мард ҳукмдори сифатидаги фаолияти тарихий манбалар асосида кенгроқ ўрганилди.

Темурийлар даврида оғир сиёсий-ижтимоий ҳаётда барқарорлик бузилган бўлсада, Шохрух Мирзо[8] ва Мирзо Улуғбекнинг[8] давлат арбоби сифатида салтанатдаги шундай мураккаб вазиятни бошқариш йўлидаги саъй-ҳаракатлари, хусусан Шохрух Мирзо Амир Темур вафотидан кейин қўлдан кетган ерларни ҳарбий ва дипломатик йўл билан яна салтанатга қайтариб олгани, Дашти Қипчоқ ўзбеклари томонидан 1405 йилдан кейин босиб олинган Хоразмни қайта олиши каби ҳаракатлари орқали салтанат бирлигини таъминлашга эришган[9].

Х.Файзиев Шохрухнинг Дашти Қипчоқдаги чингизийларнинг Кўк Ўрда (Олтин) ва Оқ Ўрда каби шимолдаги йирик давлатлардан бўладиган хавфни бартараф эта олганига юқори баҳо берган[7]. Х.Файзиев ўз изланишлари натижасида Шохрух Мирзо ҳаёти ва давлат арбоби сифатида қилган хулосаси шундай: “Шохрух Мирзо отаси – Амир Темурдан мерос қолган улкан салтанатга эгалик қилар экан, давлат бошқарувини олиб бориш ва мамлакат хавфсизлигини таъминлаш осон бўлмагани, бунинг учун эса ниҳоятда машаққатли ва матонатли йўл босиб ўтилганини кўриш мумкин. Бу эса Темурийлар салтанатининг марказий ҳудудлари Мовароуннаҳр – Туркистон ва Хуросон ўлароқ,

шимол ва шимоли-шарқда Дашти Қипчоқ ва Мўғилистон, Кошғару Хўтан, жануб ва жануби-ғарбда Ҳиндистон, ғарбда Озарбайжону Эрон ўлкалари устидан ҳукм юритиб, ўз даврида дунёнинг энг қудратли давлати бўлиб қолишига олиб келди[10].

“История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов” номли нашр муаллифлари Шохрух Мирзониинг муқаддас Каба учун ёпинчиқ ташлаши мусулмон дунёсидаги обрў-эътиборидан дарак беришига урғу берганлар[11]. Муаллифлар Шохрух Мирзониинг кучли ҳукмдор бўлгани, унинг даврида тахтга чингизий сохта хонлар қўйилмагани, давлатнинг чингизий мўғул асоратларидан бутунлай халос бўлгани белгиси деб ҳисоблайдилар[11]. У Темурийлар давлатининг сарҳадларининг ҳимояси учун, давлат мустақиллигини таъминлаш ва бошқариш учун саъй-ҳаракат қилган. Унинг даврида тахтга сохта хонлар қўйилмаган. Бу хусусият унинг тангаларида намоён бўлади, жумладан ушбу тангаларда дадил босилган қадам сифатида “хон” “амир”, мўғулча “кўрагон”, “ёрлик”, “акману” сўзлари йўқ, умуман эслатилмаган. Тангалардаги ёзувларда мўғулча атама “ёрлиғи” – сўзи ўрнига “фармонига кўра”, “акману” – “бизнинг сўзимиз” ишлатилган. Шунингдек, Шохрух Мирзо ўзини “Ас-султон ал аъзам” ёки “Ал-хоқон ал-аъзам” унвонлари билан атаганини муаллифлар унинг бу қадамини мардлик деб баҳолаб, унинг сиёсатида чингизий сохта хонларнинг тахтга қўйилмагани, давлатнинг мўғул асоратларидан бутунлай халос бўлгани белгиси деб ҳисоблайдилар[11].

Темурий маликаларнинг аксарияти жамиятнинг турли соҳаларида хусусан, маданий – маърифий ҳаётида фаол иштирок этганлар. Бу борада Сароймулкхоним шахси фаолиятини ёритган тадқиқотчилар яқдил фикрда бўлсалар, Гавҳаршодбегимнинг нафақат ижтимоий-маданий ҳаётда балки, салтанат сиёсий бошқарувида муҳим ўрни ва фаолиятини алоҳида таъкидлаш лозим.

Абдураззоқ Самарқандий Гавҳаршодбегимнинг шахсий фазилатлари ҳақида атрофлича маълумот бериб, маликани Мирзо Улуғбекнинг “*шуҳратли волидаси*” деб келтирилади[1].

Гавҳаршодбегим ўзининг донолиги, тадбиркорлиги, бунёдкорлиги билан тарихга ўз номини муҳрлаган маликалардан бири.

Маълумки, темурий маликалар шахси ва фаолияти олим Т.Файзиев томонидан тадқиқ этилган ва Гавҳаршодбегимга қуйидагича муносиб баҳо берилган: Шохрух Мирзо табиатан мутаасиб диндор шахс бўлиб, кўп вақтини тоат-ибодат ва китоб мутолаасига сарфларди. Девон ишлари ва салтанатни ўқтам ва тадбиркор хотини Гавҳаршодбегим бошқарган, Шохрух Мирзо умрининг охиригача валиаҳд тайинлашга иккиланиб юрган[3], хатто салтанатга доир кўпгина ишлар маликанинг назар эътиборига ҳавола қилинар ва унинг хоҳишича иш юритиларди. Шунингдек, вилоятларга ҳоким тайинлаш, кўшинга саркарда белгилаш, кимга қандай инъом ва кимга қандай жазо бериш масалалари ҳам маликанинг ихтиёрида бўлган эди[3].

Гавҳаршодбегимнинг давлат бошқарувдаги муҳим ўрнини унинг **шахсий муҳрга эга бўлган узуги** ҳам тасдиқлайди.

Тарихчи олим А.Бердимуродовнинг "Самарқанд тарихидан томчилар" номли мақолалар тўпламида Гавҳаршодбегимнинг шахсий муҳрга эга бўлганлигини айтиб, маликанинг давлат ишларида ўзи шахсий қарор қабул қилиб, унинг ижросини кузатганини, тасдиқлаганини кўрсатади. Узук тўқ яшил моҳтобдан, тўқ яшил рангда, (нефритдан) бодомсимон шаклда ясалган бўлиб, сиртига сулс ёзувида арабча хат билан "Гавҳаршодбегим Ғиёсиддин Тархоннинг қизи", деб ёзилган. Маликанинг муҳри бугунги кунгача етиб келган ва ҳозирда Санкт-Петербургдаги Эрмитаж музейида СА-13650 рақами остида сақланади)

Ж.Раҳимовнинг Мирзо Улуғбекнинг ҳаёти ва фаолиятига бағишланган тадқиқотида Гавҳаршодбегимнинг сиёсий фаолияти ҳақида Шохрух Мирзо ҳарбий юришлар билан сафарга отланган пайтларда, давлат бошқаруви бутунлай Гавҳаршодбегим зиммасида бўларди. Бу эса Шохрух Мирзониинг маликаси сиёсатда тўғри фикр юрита олишига ишонганидан дарак беради[12].

Табиатида бунёдкорлик хусусияти бўлган маликанинг фармонига кўра, масжид, мадрасалар, ҳонақоҳ, мусофирхона, шифохоналар, работ, кўприк ва сардобалар қурилган. Машҳаддаги машхур

кадамжо бўлган Имом Ризо қabri ёнида 1418 йилда ғоятда ҳашаматли масжиди жомеъ қурилиши ҳақида муаррих Абдураззоқ Самарқандий маълумотлар бериб ўтган.

Ж.Раҳимов Гавҳаршодбегим томонидан қурилган мадраса ҳақида Абдураззоқ Самарқандий маълумотларини келтиради. Жумладан, “Бу олиймақом иморат у яхши номли Бонунинг жидди жаҳд кўрсатиш билан тамомланишига латофатлиликнинг энг юкори даражасида зебу бақо ва равнақу сафо касб этгач, Ҳазрат хокони Саййид у ерга тадрис аҳллари ўрнашмасидан ва истиродат ҳам таҳсил кишилари тайин қилинмасдан илгари жума кунлари у дилкушо ер ва жонфизо мақомда жума намозини адога етказсинлар ҳамда осмоннинг тўққиз пояли минбаридан Олий хутбани он ҳазратнинг (Шохруҳ Мирзо назарда тутилмоқда) муқаддас номи билан безатсинлар, деган маслаҳатни маъқул топди. У ерга хатиб қилиб Шайх Шаҳобиддин ал-Бистомий тайинланди[12].”

Гавҳаршодбегим илм-фан, маданият ва олиму фозил инсонлар, санъат ҳамда машҳур хунар эгаларига ҳомийлик қилган. Машҳад мадрасаси 14 йил давомида, Ҳиротдаги Мусалло мажмуаси 20 йил давомида қуриб битказилган. Бу эса маликанинг нақадар маърифатли ва маданиятли, халқпарварлигидан дарак беради.

Хуросон, Афғонистон ва Эрон тарихини ёритган тарихчилар бу даврда бунёд этилган тарихий ёдгорликларни ўрганиш борасида Гавҳаршодбегимга ҳам баҳони берганлар.

Гавҳаршодбегим фаолиятининг тадқиқотларда ёритилишини кузатар эканмиз қуйидаги хулосаларга келдик:

- Гавҳаршодбегимнинг шахси ва фаолияти шу кунгача умумий экскурс шаклида ёритилган; тарихий манбалар асосида маликанинг тарихий шахс сифатидаги, давлатнинг сиёсий бошқаруви ва маданий-маърифий ҳаётда тутган ўрнини очиб берган махсус тадқиқот ўтказилмаган.

Адабиётлар:

1. **Абдураззоқ Самарқандий.** Матлаи саъдайн ва мажмай баҳрайн. 2-жилд. 1-қисм / Форс-тожик тилидан таржима, кириш сўз ва изоҳли луғатлар А.Ўринбоевники. – Тошкент, Фан, 1969. – Б. 425.
2. **Файзиев Т.** Темурий маликалар. – Тошкент: Гафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат, 1994. – 40 б. Темур ва темурий шаҳзодалар XIV асрнинг иккинчи япмидан XVIасрнинг биринчи чорагигача Ўрта Осиё, Шимолий Афғонистон, қисман Эронда ҳамда Ироқ мамлакатларида ҳукмронлик қилганлар. Шаҳзодалар сингари темурийлар сулоласига мансуб маликалар орасида ҳам истеъдодли сиёсатдон, суҳандон, етук олима ва хассос шоирлар етишиб чиққан.Улар тарих зарварақларида ўзларидан ўчмас из қолдирганлар. Мазкур рисолада Сарой Мулк хоним, Гавҳар Шод бегим, Шодмулк Хотун, Аржуманд бону, Зебуннисо бегим сингари истеъдодли темурий маликалар ҳақида кизиқарли маълумотлар ўрин олган. “Темурий маликалар “китобчаси сизда катта таасурот қолдиради, деган умиддамиз.
3. **Файзиев Т.** Темурийлар шажараси / Масъул муҳаррир Асрор Самад. – Тошкент: Ёзувчи, 1994. – 352 б. Таниқли муҳаррир, тарих фанлари номзоди Турғун Файзиев жуда узоқ йиллар давомида Соҳибқирон Темур ҳазратининг ҳаёти ва сиёсий ва ҳарбий шажараси ҳақида катта китоб ажойиб бир қисса каби бир зарб билан ўқилади ва Соҳибқирон авлод–аждоди ҳақида янги– янги далилларга дуч келасиз. Бу китоб оммабоп бўлиши билан бирга таълим муассаларида қўлланма сифатида ҳам ўқилиши мумкин.
4. **Файзиев Т.** Темурийлар шажараси масаласига доир // Амир Темур ва унинг жаҳон тарихидаги ўрни / Халқаро конференция тезислари (1996 йил 23–26 октябрь). – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 22–24. Мақолада Амир Темурнинг шажарасига оид маълумотлар Хондамир келтирган маълумотларга асосланиб тайёрлангани, унга кўра унинг ўғил ва қизлари, уларнинг оналари ҳақида маълумот берилган.
5. **Турсунова М., Хандамова М.** Темурий малика Гавҳаршодбегим тақдири (тарихий ва адабий манбалар асосида) // Масъул муҳаррир: тарих фанлари доктори, профессор Аҳмедов А. - Т., 2016. Ушбу рисола Темурийлар сулоласининг йирик вакили, таниқли фалакиётшунос–олим Мирзо

Улуғбекнинг онаси Гавҳаршодбегимнинг ҳаёти, ўз даври тарихий воқеаларида тутган ўрни ва фожиали тақдирига бағишланган. Бунда асосан Абдураззоқ Самарқандийнинг “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн” тарихий асаридан фойдаланилди. Маълумки Абдураззоқ Самарқандий рисолада баён этилган воқеаларнинг гувоҳи бўлган ва ўзи шахсан кўрган–кечирганларини қаламига олган.

6. **Шафика Ёркин.** Темурий маликаларнинг жаҳон маданиятига қўшган ҳиссаси // Темурийлар салтанатида давлатчилик ва ренессанс // Темурийлар давлатчилиги ва ренессанси / Республика илмий анжумани материаллари (23 март 2006 йил). Масъул муҳаррир: Н.Н.Ҳабибуллаев. 3-китоб. – Тошкент, 2007. – Б. 46-53.

7. **Файзиев Х.Т.** Место Шахруха Мирзо в государстве Темуридов и его внешняя политика: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент: ИИ АН РУз, 2011.

8. Амир Темур жаҳон тарихида / Масъул муҳаррир Ҳ.Кароматов. Илмий муҳаррир О.Бўриев. Муаллифлар жамоаси: Саидқосимов (раҳбар), А.Аҳмедов, Б.Аҳмедов ва бошқалар. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 142-143.

9. Амир Темур жаҳон тарихида... – Б. 144-145.

10. **Файзиев Х.Т.** Шоҳрух Мирзо ва унинг ташқи сиёсати. - Тошкент, 2016. – Б. 130 .

11. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. Ташкент: Фан, 2017. - С. 80.

12. **Рахимов Ж.** Коинотга талпинган ҳукмдор (Мирзо Улуғбек): Матн. Ж.Рахимов. – Т.: Ўқитувчи НМИУ, 2021. – Б. 79.